

MADANIY MEROS OBYEKTLARINI ASRASH FAKULTETIDA AMALIY O'LCHOV DARSLARINI TASHKIL ETISH

Meliqulov Alisher Normatovich

“Madaniy meros obyektlarini asrash” kafedrası o'qıtuvchısı SamDAQU

Anotatsiy; Maqolada Madaniy meros obyektlarini asrash fakultetida bo'lgusi mutaxasislarni Oliy ta'lim muassalarida saviyali etib tayyorlash jarayonida, ularga bilim, ko'nikma va malaka berishda, auditoriyadagi darslardan tashqari o'quv jarayonida amaliy o'lchov darslarini tashkil etish maqsadga muvofiqligiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy bino,shahar,mavze va ko'chalar,Restavratsion loyihalashning me'yoriy hujjatlari va xalqaro tajriba,yangi foydalanish usullari,Qurilish ashyolarining tarixiy texnologik jihati,Yodgorlik tarixini o'rganish.

Madaniy meros obyektlarini asrash” ta'lim yo'nalishi talabalari, 4 yil davomida olgan bilim va ko'nikmalar asosida kelajakda o'z faoliyatlarini boshlaydilar. Bo'lgusi mutaxasislarni Oliy ta'lim muassalarida saviyali qilib tayyorlash jarayonida, ularga bilim, ko'nikma va malaka berishda, auditoriyadagi darslardan tashqari o'quv jarayonida. Yodgorliklar tarixini o'rganishadi tashkil etish maqsadga muvofiqdir, chunki bu yo'nalishda o'tiladigan aksari fanlarning maqsad va vazifasi talabalarga tamirlash usullarini o'rgatish, tamirlash loyihasini tuzish, tamirlanayotgan yodgorliklarni tekshirishda turli usullardan foydalanish va xorijiy o'lchash usullarini qo'llash hamda loyihalash oldidan natira holda tadqiq qilish bo'yicha bilimlarni o'rgatishdan iborat.

1-Rasm.Ruxobod maqbarasi.

2-Rasm. Go'ri Amir maqbarasi.

Restavratsion loyihalashning me'yoriy hujjatlari va xalqaro tajriba o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan ta'limiy masalalar doirasida talabalar:

- tarixiy binonig, shahar, mavze va ko'chalarning murakkab tarmoqlarida tutgan o'rni va ahamiyatini aniqlashdan iborat, hamda binoni shahar tuzilishiga qo'shish va uning madaniy, badiiy mazmuni haqida bilim va tasavvurga ega bo'lishi;

- yangi foydalanish usullarini taklif qilish, bundan tashqari binoni texnik mustahkamligi va yaxlitlikda saqlash bilan birgalikda, uning tarixiy va badiiy sifatlarining murakkab kompleksini ham asrab aniqlash ko'nikmalariga ega bo'lishi;

- qurilish ashyolarini tarixiy texnologik jihatdan tadqiq qilishni, mahalliy qurilish ashyolarining umrboqiyiligini aniqlashni bilish bo'yicha tegishli malakasiga ega bo'lishi kerak.

Bu amaliy o'lchov dars mashg'ulotlarini o'tkazish uchun Samarqand shahrining go'zal va betakror hisoblanmish “Ruxobod”, “Go'ri –Amir”, “Registon”, “Bibi-Xonim”, “Xazrati-Xizr”, “Shohi-zinda” kabi me'moriy obidalarning tanlanganligi bejiz emas.

3-rasm. Registom maydoni

4-rasm. Bibixonim masjidi

5-rasm. Xazrati Xizr masjidi

Bu mashg'ulotlarda talabalar birinchi navbatda, shaxrimizdagi me'moriy obidalar bilan yaqindan tanishadi. Yodgorliklar tarixini o'rganishadi, shu bilan birga o'lchash ishlari va tamirlash usullarini o'rganishadi. O'z navbatida o'qtuvchi, talabalarining bajarayotgan ishlarini kuzatib boradi. Dars yakunida talabalarining bajargan ishlarini, o'qtuvchi tomonidan baxolanadi. Talabalar bajargan ishlariga berilgan ijobiy baholarni ko'rib xursand bo'ladilar va o'z imkoniyatlari bundanda ko'proq ekanligiga ishonch hosil qiladilar, Xullas dars mashg'ulotlari qiziqarli va mazmunli o'tadi.

6-rasm. Shoxi Zinda ansambli

Yuqorida takidlab o'tilgan me'moriy obidalarda o'tiladigan amaliy o'lchov darslari talabalar tomonidan juda iliq qabul qilinadi desak hech xam mubolag'a bo'lmaydi. Bu darslarning maqsadi ham shundaki, talabalarni ana'naviy dars o'tish xonalaridan olib chiqib, amaliy o'lchov darslarini uyushtirib, o'tiladigan fanga bo'lgan qiziqishni uyg'otish. Amaliy o'lchov dars mashg'ulotlari talabalarga ijobiy tasir ko'rsatibgina qolmasdan, tariximizni, madaniy merosimiz bo'lgan yodgorliklarni o'rganishda yordam beradi va kelajakda o'z faoliyatlarini qo'rqmasdan shaxdam qadamlar bilan boshlashlariga zamin bo'ladi deb o'ylayman.

Adabiyotlar.

1. D.A.Alimova , Yu.F.Buryakov, Sh.M.Raxmatullayev. Samarqand tarixi. - Toshkent: "ART FLEX" , 2009.
2. K.Kattayev . Qandiya . - Samarqand: "Sugdiyona" , 2007.
3. Axmedov M.Q. O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi. – Toshkent: "O'zbekiston", 1995.
4. Pisarchik A.K. Narodnaya arxitektura Samarkanda. – Dushanbe: "Donish " , 1975/

